

Sanal Marka Topluluklarının Marka Denkliğine Etkisi

Aslıhan YAVUZALP MARANGOZ
Dr. Öğr. Üyesi, Toros Üniversitesi, İİSBF
aslihan.marangoz@toros.edu.tr
<https://orcid.org/0000-0002-5119-4330>.

Makale Başvuru Tarihi : 01.08.2023
Makale Kabul Tarihi : 27.09.2023
Makale Yayın Tarihi : 10.10.2023
Makale Türü : Derleme Makale
DOI: 10.5281/zenodo.10004422

Özet

Anahtar Kelimeler:

Sanal Marka
Toplulukları, Marka
Denkliği, Marka
Sadakati, Marka
Bilinirliği

Yoğun rekabet şartlarında işletmeler için sadece ürün ve hizmet geliştirmek yeterli olmamaktadır. Tüketicilerle yakın ilişkiler kurmak markalar için öncelik haline almaktadır. Tüketicilerle bir bağ kurmak isteyen markalar, onlarla iletişim kurmalarını sağlayacak kanallar aramaktadırlar. Marka toplulukları da işletmelere bu imkânı sağlayacak oluşumlardan biridir. Günümüz dünyasında her şeyin internete kaymasıyla beraber marka toplulukları da sanal mecralarda bir araya gelmektedirler. Sanal marka topluluğu olarak anılan bu gruplar markaya bağlı ve markaya hayranlığı olan insanlardan oluşmaktadır. Kendileriyle ortak noktaları olan insanlarla bir araya gelerek etkileşim kuran topluluk üyeleri markaların doğru stratejileriyle sadık müşteriler olmaktadır. Marka farkındalığı yaratmak, satışları artırmak gibi avantajları bulunan sanal marka topluluklarının marka denkliğine de olumlu etkisi bulunmaktadır. Sanal marka toplulukları, marka sadakati, marka bilinirliği, algılanan kalite ve marka çağrışımlarından oluşan marka denkliği kavramına etki etmekte ve artırmaktadır. Yapılan topluluk etkinlikleri marka bilinirliğini artırmakta, marka çağrışımları yapmakta, kalite algısını yükselterek marka sadakati oluşmasına imkan sağlamaktadır. Bu çalışma sanal marka toplulukları kavramını ve marka denkliğine etkilerini ele almaktadır. Yapılan literatür çalışması sonucunda marka denkliği bileşenlerine katkı sağladığı görülmektedir.

The Effects of Online Brand Communities on Brand Equity

Abstract

Keywords:

Online Brand
Communities, Brand
Equity, Brand
Loyalty, Brand
Awareness,

It is not enough for companies to develop only products and services in terms of intense competition. Establishing close relationships with consumers is becoming a priority for brands. Brands that want to establish a bond with consumers are looking for channels that will enable them to communicate with them. Brand communities are one of the organisations that will provide companies with this opportunity. In today's world, with everything shifting to the internet, brand communities also come together in virtual channels. These groups, known as online brand communities, consist of people who are loyal to the brand and admire the brand. Community members who come together and interact with people who have common points with them become loyal customers with the right strategies of brands. Online brand communities, which have advantages such as creating brand awareness and increasing sales, also have a positive effect on brand equity. Online brand communities affect and increase the concept of brand equity consisting of brand loyalty, brand awareness, perceived quality and brand associations. Community activities increase brand awareness, make brand associations, increase quality perception and create brand loyalty. This study investigates the concept of virtual brand communities and their effects on brand equity. As a result of the literature study, it is seen that it contributes to brand equity components.

GİRİŞ

Tüketiciler ile iletişim kurmak markalar için her zaman önemli olmuştur. Yoğun rekabetin olduğu pazarlarda tüketicilerin tercih ettiği, ürün ve hizmetleri satın almanın yanı sıra olumlu duygular beslediği marka olmak rekabet avantajı sağlamaktadır. Tüketicilerin fonksiyonel faydanın yanı sıra sosyal bağlar kurma eğiliminde olduklarını ortaya koymuştur (Aslan ve Mucuk, 2015:91).

Küreselleşme ile birlikte ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmeler ortaya çıkmıştır (Öztürk, 2020:530) Teknolojik gelişim ve dijitalleşme işletmelerin üretim, yönetim, insan kaynakları gibi tüm süreçlerine etki etmiştir (Türkel ve Arıkan, 2020). Pazarlama da diğer tüm birimler gibi bu durumdan etkilenmiştir. İnternetin sağladığı teknolojik ve sürekli iletişim kurabilme imkanları pazarlama iletişimi için verimli bir ortam yaratmaktadır (Varnalı, 2010:43). Teknolojik değişim tüketicilere yansımaları dikkate alan markalar dijitalleşmeye yönelmişlerdir (Zeren ve Kaya,2020:37).

Teknolojinin gelişimiyle birlikte tüketicilerle iletişim kurulan mecralar da değişmiş işletmelerin karşısına yeni kanallar çıkmıştır. İşletmeler bu sanal kanalları tüketicilerle uzun dönemli ilişkiler kurup bunları sürdürmek için kullanmaktadır (Erdoğan ve Torun, 2009:45).

İşletmelere birçok avantajı olan marka toplulukları markaların tüketicileriyle interaktif bir şekilde iletişim kurarak onlarla yakın ilişkiler kurmasına olanak sağlamaktadır. Kolektif hedeflere ulaşmak ve ortak duyguları ifade etmek için grup etkileşimlerine katılan, bir markanın kullanıcıları ve hayranlarından oluşan gruplar olarak tanımlanan marka topluluklarının (Stokburger-Sauer, 2010: 347) markaya katkıları oldukça fazladır. Marka sadakati, etkili iletişim fırsatı ve marka denklığıne etkisi çeşitli araştırmalarda ele alınmaktadır (Dholakia vd., 2004, Kim vd., 2008, Buran ve Koçak, 2019).

Marka denklığı, aynı düzeyde pazarlama uyarılarına ve ürün niteliklerine sahip olduğunda, tüketicilerin odak marka ile markasız ürüne olan farklı tepkileri olarak tanımlanmaktadır (Yoo ve Donthu, 2001:1) ve pazarlama başarısına etki ettiği belirtilmektedir (Ambler, 1997:283). Marka denklığı tüketicinin markaya duyduğu güveni ve kalite algısını artıran, algılanan riski azaltan ve böylelikle sadakatin artmasına sebep olan stratejik bir pazarlama kavramıdır (Koçoğlu ve Aksoy, 2016:72).

Teknolojik ilerlemeler, değişen yaşam tarzları ve akıllı cihazların da artmasıyla insanlar artık sanal mecralarda bir araya gelmekte ve iletişimlerini bu kanallar aracılığıyla sürdürmektedir. Bu bağlamda ortaya çıkan sanal marka toplulukları kısaca sanal ortamlarda bir araya gelmiş ve markaya bağlı insanlardan oluşan topluluklar olarak tanımlanabilir. Sanal topluluklar tüketicilerin fayda ve bilgiye ulaşmak istediği ve karşılıklı iletişim kurmasına yarayan mecralardır (Deligöz vd., 2019:1058).

Sanal marka toplulukları geleneksel marka topluluklarıyla benzer özellikler taşımaktadır. Bunlar paylaşılan ritüel ve gelenekler, ortak bilinç, sorumluluk duygusu ve ortak marka odağı olarak belirtilmektedir. Sanal toplulukların geleneksel topluluklardan farklılıkları ise; yerden ve zamandan bağımsız olma, daha fazla sosyal interaktiflik, daha geniş erişim, daha fazla ulaşılabilirlik ve daha fazla tüketici gücü olarak özetlenebilir (Dessart, 2015:28).

Tüketiciler kendi benliklerini yansıtan markalarla özdeşleşir ve kendileriyle ilişkilendirir bu bağlamda sanal marka topluluklarının tüketici marka özdeşleşmesine etki ettiği görülmektedir (Bagozzi ve Dholakia, 2006, Zhou vd., 2011, Ventura, 2012:202).

Sanal topluluklar pazarlama stratejilerinin geliştirilmesine önemli katkılar sağlamaktadır. Sanal topluluklar işletmeler için önemli bir pazarlama araştırmaları kaynağı oluşturmaktadır, potansiyel müşterilere ilişkin bilgileri çok az ya da hiçbir maliyete katlanmadan elde etmektedirler, işletmelere aynı ilgi alanlarına sahip tüketicileri bölümlendirme yaparak efektif pazarlama iletişimi geliştirerek üyelerle güçlü ilişkiler kurma

imkanı vermektedir, tüm bunlara ek olarak marka sadakati yaratma, satışları artırma, olumlu ağızdan ağıza pazarlama yapılmasına ve ürün/hizmetlere ilgi uyandırma imkanı vermektedir (Kozinets, 1999, Kim vd., 2008:410), Elmasoğlu, 2017).

Pazarlamacılar için oldukça önemli hale gelen ve markalar ve tüketiciler arasında duygusal bağlar kurulmasını sağlayan marka toplulukları hem teorik hem de uygulamada her geçen gün daha fazla ele alınmaktadır. Tüketici topluluklarının gelişimi ve başarısı bu tip sanal organizasyonların işletme dünyasında büyük bir etki yarattığını göstermektedir (Ganley ve Lampe, 2009:270).

Bu çalışmanın amacı sosyal medya kullanımının artmasıyla popüler hale gelen sanal marka toplulukları kavramını detaylı olarak incelemek, ilişkili olduğu kavramalarla beraber ele almaktır. Sanal marka topluluklarının avantajlarından yola çıkarak marka denkliğine katkısı ve marka denkliğine olan etkileri ele alınmaktadır.

SANAL MARKA TOPLULUKLARI

Marka topluluğu bir markanın hayranlarından oluşan, özel, coğrafik olarak birbirine bağlı olmayan ve yapılandırılmış sosyal ilişkilere dayanan üyelerin bir araya geldiği topluluk olarak tanımlanmaktadır (Muniz ve O'Guinn, 2001:412). Marka topluluklarına olan ilgi, bu toplulukların işletmelerin tüketicileri etkileyerek onlarla olan ilişkileri güçlendirmeye ve uzun dönemli ilişki kurmaya yardımcı olduğunun ortaya çıkmasıyla başlamıştır (Stokburger-Sauer, 2010:349). İnternet kullanımının artması ve sosyal medyanın her geçen gün daha aktif hale gelmesiyle sanal marka toplulukları kavramı ortaya çıkmıştır. Teknolojideki hızlı gelişimden faydalanmak üzere birçok marka topluluğu, dünyanın çeşitli yerlerindeki insanları bir araya getirmek için kurulmuştur. Web üzerinden kurulan bu topluluklar sanal marka toplulukları olarak adlandırılmaktadır (Madupu ve Cooley,2010:129). Sosyal ağlar, sanal marka toplulukları aracılığı ile pazarlamacılar ve tüketiciler için ilişki kurma imkanı sağlamaktadır. Pazarlamacılar markalarını yaratmak ya da geliştirmek üzere ürün ve hizmetlerine ilişkin mesajları oluşturarak iletebildikleri bir ortam sunarken istekli tüketicilere ise sanal marka toplulukları kurarak yönetme imkanı vermektedir. Tüketiciler bu topluluklarda diğer üyelerin katılımları konusunda onlara liderlik edebilmektedirler (Lee vd., 2011:59).

Sanal marka topluluğu, ortak bir ilgi alanını paylaşan, e-posta listeleri, sohbet odaları ya da bilgisayar tabanlı bir mecra aracılığıyla iletişim kuran insanların bir araya gelmesiyle oluşan topluluk olarak tanımlanmaktadır (Kim vd., 2008:410). Müşterilerin birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayan etkili birer araçtır (Adjei vd., 2010:634).

Sanal topluluklara olan ilgi, sadece yeni ürünlerle ilgili üyelerinin seçimlerini, algılarını ya da bilgilerini etkilemesinden kaynaklanmaz aynı zamanda bu topluluklar üyelerle daha fazla bütünleşerek çok daha gelişmiş bir müşteri ilişkilerine olanak sağlaması gibi fırsatlar sunar (Dholakia vd., 2004:241). Sanal topluluklar, üyeleri arasındaki genel etkileşimin biçimiyle ilgili birtakım özelliklere sahiptir. Kurumsal yöneticilerin istenen sonuçlara ulaşmak için bunları bilmesi gerekmektedir. Bu anahtar faktörler; üyelerin gruptaki sosyal katılımın ve etkileşimin derecesi, grup içindeki paylaşımlardan elde ettiği faydayı değerlendirdikleri ve memnuniyetleriyle ifade edilen ilişkilerin kalitesi, üyelerin diğer üyelerle benzer ve üye olmayanlarla farklı olduklarını düşündükleri özdeşleşme düzeyi ve grup içindeki bilgi akışının güncelliği, ilgililik derecesi, sıklığı ve süresini ifade eden iletişim kalitesidir (Brogi, 2014:387). Bunların dışında Porter, sanal marka topluluklarının özelliklerini amaçları, yeri, kullanılan platform, etkileşim yapısı ve kar modeli olarak belirtmiştir. Üyeler arasındaki sohbetin teması, etkileşimin sadece sanal olup olmaması, sohbet odaları ya da e posta gibi iletişim araçları, üyelerin yapısı ve grubun yarattığı ekonomik değeri ifade eder (Porter, 2004).

Sanal marka toplulukları sadece markalara değil üyelerine de bazı avantajlar sunmaktadır. Üyelerine karşılıklı bilgi, tavsiye, uzmanlık alabilecekleri fonksiyonel değer, arkadaşlık, duygusal destek, öz benlik, sosyal statü gibi duyguları paylaşabildikleri sosyal değer ve neşe, rahatlama yaşadıkları eğlence değeri sağlamaktadır (Sicilia ve Palazon, 2008:259).

Sanal Marka Topluluklarının Sınıflandırılması

Literatürde sanal marka topluluklarının farklı şekilde sınıflandırıldıkları görülmektedir. Bu sınıflandırmalardan biri grubun yöneticisi baz alarak yapılmaktadır. Tüketicilerin kendi istekleri ile gönüllü olarak oluşturdukları ve pazarlamacıların oluşturdukları marka topluluklarıdır (Jung vd., 2014:581).

Bununla beraber Walck sanal marka topluluklarını farklı kriterlerle altı boyutta ele almaktadır (Valck, 2005:29-31).

- Gelirleri reklam veya sponsorluklarla elde eden ticari sanal marka toplulukları ve ticari olmayan sanal marka toplulukları,
- Markayla bağlantılı ve ona destek veren onaylayan sanal marka toplulukları ve üye olsalar da markayı onaylamayan sanal marka toplulukları,
- Herkese açık sanal marka toplulukları ve sadece üyelere özel kapalı sistem sanal marka toplulukları,
- Gerçek hayatla bağlantılı, üyelerinin yüz yüze de bulunduğu sanal marka toplulukları ve tamamen sanal dünyada bağlantı kurulan sanal marka toplulukları,
- Profesyonel yöneticilerle yönetilen düzenli sanal marka toplulukları ve gönüllülük esasıyla yönetilen düzensiz sanal marka toplulukları,
- Kayıtlı ve kayıtsız katılımın olduğu sanal marka toplulukları.

Çevrimiçi tüketici katılımının sağlanması, işletmeler ile tüketicileri yakınlaştırıp uzun dönemli ilişkinin kurulmasına ortam hazırlamaktadır.

SANAL MARKA TOPLULUKLARINA KATILIM

İşletmelerin çevrimiçi pazarlama faaliyetlerine tüketicilerin katılımı uzun dönemli ve yakın ilişkilerin kurulumu için imkan sağlamaktadır (Örel ve Abdil, 2020:146). Bu durum sanal marka toplulukları için de geçerlidir. Tüketicilerin topluluk üyeleri ile etkileşim ve iş birliği için içsel motivasyonu olarak tanımlanan (Algesheimer vd., 2005:21) sanal marka topluluklarına katılım, diğer üyeler ile markayla ilgili katılım davranışlarını simgelemek, içerik oluşturulması ve paylaşılmasıdır (Zheng vd., 2015:100). Literatürde katılımın öncülleri bilgi alma ve verme güdüsü, kendini keşfetme güdüsü, sosyal entegrasyon güdüsü, sosyal gelişim güdüsü ve eğlence güdüsü olarak belirtilmiştir (Dholakia vd., 2004, Madupu ve Cooley:2010).

- Bilgi alma ve verme güdüsü: Tüketicilerin yaptıkları paylaşımlarla ve birbirlerine sordukları sorularla marka, markanın faaliyetleri, ürünlerin kullanım şekilleri, tüketim alışkanlıkları gibi konularda yaptıkları bilgi alışverişini ifade etmektedir.
- Kendini keşfetme güdüsü: Katılımcıların sosyal etkileşimler yoluyla kendisinin göze çarpan yönlerini anlama ve derinleştirme güdüsüdür. Üyeler sosyal kaynaklara ulaşmak ve gelecekteki hedeflerine ulaşmak için etkileşim kurarlar.
- Sosyal entegrasyon güdüsü: Üyelerin arkadaşlık ve sosyal destek için diğer üyelerle etkileşim kurma ihtiyacını ifade eder.

- Sosyal gelişim güdüsü: sosyal gelişme güdüsü, bir üyenin diğer üyeler tarafından kabul edilmesinden sonra gruptaki sosyal statüsünün artırılmasıyla elde ettiği değeri ifade eder.
- Eğlence güdüsü: tüketicilerin diğer üyelerle birlikte kendilerini şımarttığı zevkli, eğlenceli ve eğlenceli aktiviteleri ifade eder.

Sanal marka topluluklarına katılımın sonuçları ise grup bilinci, ortak ritüel ve gelenekler, sorumluluk hissi ve marka sadakati ve satın alma niyeti olarak belirtilmektedir (Dholakia vd., 2004, Madupu ve Cooley:2010, Buran ve Koçak, 2019).

SANAL MARKA TOPLULUKLARI VE MARKA DENKLİĞİ BİLEŞENLERİ

Aaker, marka denklğini ürün ya da hizmetin markaya ya da müşterilerine sağladığı değeri artıran ya da azaltan marka varlık ve yükümlülükleri olarak tanımlamaktadır (Aaker, 1996:7).

Kotler'e göre marka denklği ürün ve hizmetlere atfedilen ek değer olarak tanımlamaktadır (Kotler, 2009). Marka denklği, tüketicilerin marka bilgisinin pazarlanan markaya karşı farklı tepkileri olarak tanımlanmaktadır (Keller, 1993). Marka değeri boyutları; marka bilinirliği, algılanan kalite, marka çağrışım ve marka sadakati şeklinde sıralanmaktadır (Aaker ve Joachimsthaler,2012:9).

Sanal marka topluluklarının markalar ve tüketiciler arasındaki bağı güçlendirdikleri görülmekte ve literatürde sanal marka topluluklarının marka denklği üzerinde olumlu etkisini gösteren çalışmalar bulunmaktadır (Brogi vd., 2013, Zhang vd., 2015, Hoang vd., 2020, Chapman ve Dilmeri, 2022).

Bu bağlamda marka denklği boyutlarının sanal marka topluluklarıyla ilişkisi şu şekilde açıklanabilir:

- a. Marka bilinirliği: Tüketici tercihlerinde oldukça etkili olan marka bilinirliği bu sebeple pazarlama ve tüketici davranışları için önemli bir kavramdır (Lin, 2013, Barreda vd., 2015:600). Tüketicinin satın alma işlemini gerçekleştirmek için markayı yeterli ölçüde tanımlama yeteneği olarak tanımlanmaktadır ve markaya olan tutumun önemli bir öncülü olarak kabul edilmektedir (Rossiter, 2014:534). Tüketiciler aşına oldukları markalara daha fazla eğilim göstermeye isteklidirler. Sanal marka topluluklarının kurulan etkileşim ve yapılan paylaşımlarla daha fazla görünür olarak marka bilinirliğini artırdığı söylenebilir.
- b. Algılanan kalite: Bir markanın diğer markalara oranla göreceli tüketici temelli performans değerlendirmesi olarak tanımlanan algılanan kalite işlevsel kaliteye göre daha soyuttur. (Netemeyer vd., 2004: 210). Üyelerinin topluluk ile sürdürdüğü interaktif ilişkiler onların algılanan kalite düzeylerine etki etmektedir (Nambisan ve Watt,2011). Sanal marka topluluklarının algılanan kaliteye olumlu yönde katkı sağladığı görülmektedir (Kim, 2015, Swimberghe, 2018).
- c. Marka çağrışimleri: pazarlama yöneticileri için oldukça önemli olan marka çağrışimleri markaları farklılaştırmak, olumlu tutum yaratmak, konumlandırmak, markaya yönelik duygular uyandırmak ve markanın faydalarını sunmak için kullanılmaktadır (Low ve Lamb, 2000:351). Marka çağrışimleri markayla ilintili olan her şey olarak tanımlanmakta ve marka denklği yaratmada etkili olmaktadır (Aaker, 1996). Çalışmalar sanal topluluklara

katılanların katılmayanlara oranla daha güçlü marka çağrışımları yarattığını göstermektedir (Kim vd., 2008, Wirtz vd., 2013: 236).Pazarlamacılar uygun stratejilerle olumlu marka çağrışımları yaratmak için sanal marka topluluklarını kullanmalıdır (Liao ve Wang, 2020:424).

- d. Marka sadakati: Aaker marka sadakatini bir tüketicinin bir markanın fiyat ya da ürün özellikleri değiştiğinde başka bir markaya geçme olasılığı olarak tanımlamaktadır (Aaker, 1991). Sanal marka topluluklarının en büyük avantajlarından biri üyeleriyle yakın ilişkiler kurmaya imkan tanımasıdır. Toplulukların markayla olan ilişkileri güçlendirdiği ve bağlılık derecesini artırdıkları için sadakati olumlu yönde etkilediği belirtilmektedir (Noble vd.,2012, Tosun ve Turfanda, 2018, Doğaner ve Armağan, 2019). Marka topluluğu üyeleri markaya sadık olmaya daha yatkınken diğer markalara daha az sadık olmaktadır (Muniz ve O’Guinn, 2001).

SONUÇ

Markalar tüketicilerle ilişkilerini geliştirmek ve sürdürmek için bağ kurmaya çalışmaktadırlar. Güçlü bir marka olmak, rekabet avantajı sağlayabilmek için sosyal ilişkiler ve duygusal bağlar önem kazanmaktadır. Sadece ürün ve hizmet geliştirmek her geçen gün artan rekabet ortamında yeterli gelmemektedir. Tüketicilerin olumlu duygular beslemesi, sadık tüketiciler yaratmak, kalite algısını yükseltmek, marka farkındalığını ve bilinirliğini artırmak oldukça önemlidir. Bu sebeple işletmeler bu ilişkileri kurabilecekleri mecraları kullanmaktadır. Günümüz koşullarında gelişen teknoloji, yaşam tarzlarının değişmesi, tüketicilerin sürekli çevrimiçi olabilmesi ve akıllı cihaz kullanımı sosyal ağlara olan talebi artırmaktadır. Tüketiciler sosyalleşmek için, bilgi almak için, ortak ilgi alanları olan diğer kullanıcılarla bir arada olmak için sanal dünyayı tercih etmektedirler. Sosyal ağların bu kadar popüler olduğu günümüzde işletmeler için bu kanalları kullanmak kaçınılmazdır.

Bu bağlamda markanın kullanıcı ve hayranlarından oluşan marka toplulukları artık internet dünyasında varlık göstermektedirler. Sanal marka toplulukları olarak anılan bu grupların işletmelere fazla sayıda avantaj sağladıkları görülmektedir. Satışları artırmak, farkındalık yaratmak, ilişkileri güçlendirmek en önemli kazanımlardan sayılabilir. Bunlarla beraber marka sadakati, marka bilinirliği, algılanan kalite ve marka çağrışımları boyutlarından oluşan marka denkliği üzerinde de oldukça etki göstermektedir. Literatürdeki araştırmalar bunu kanıtlamaktadır. Bu bağlamda işletmelerin ve ayrıca markaların kendilerine olumlu duygular besleyen ve ilgi gösteren grup üyeleriyle iletişime girmesi, kendi marka topluluklarına öncülük etmesi ya da tüketiciler tarafından kurulmuş marka topluluklarıyla etkileşime geçmesi, faaliyetler düzenlemesi ve sürdürülebilir etkinlikler planlaması grup üyeleriyle ilişkilerini daha iyi bir hale getirecek ve markanın gücünü artırmaya yardımcı olacaktır.

Uygulamada ve teoride fayda sağlayacak olan sanal marka toplulukları ve genel olarak etkileri görece olarak az sayıda çalışılmıştır. Bu çalışmada sanal marka topluluklarının marka denkliğine olan etkileri teorik olarak ele alınmıştır. Çalışma literatür tarama şeklinde gerçekleştirilmiştir. İleriki çalışmalarda her bir boyut ve genel marka denkliğine olan etkileri ampirik çalışmalarla ölçülebilir.

KAYNAKÇA

Aaker, D. A., 1991, Managing Brand Equity, The Free Press, New York.

Aaker, D. A. (1996). Measuring brand equity across products and markets. *California management review*, 38(3).

Aaker, D. A., & Joachimsthaler, E. (2012). *Brand leadership*. Simon and Schuster.

- Adjei, M. T., Noble, S. M., & Noble, C. H. (2010). The influence of C2C communications in online brand communities on customer purchase behavior. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 38(5), 634-653.
- Algesheimer, R., Dholakia, U. M., & Herrmann, A. (2005). The social influence of brand community: Evidence from European car clubs. *Journal of marketing*, 69(3), 19-34.
- Ambler, T. (1997). How much of brand equity is explained by trust?. *Management decision*, 35(4), 283-292.
- Aslan, M., & Öztürk, S. A. (2015). Marka Topluluğundan Beklenen Faydalar Ve Markaya Adanmışlık İlişkisi: Gnctrkell Marka Topluluğu Üyeleri Üzerinde Bir Araştırma., *Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları Dergisi*, 1(2), 61-96.
- Barreda, A. A., Bilgihan, A., Nusair, K., & Okumus, F. (2015). Generating brand awareness in online social networks. *Computers in human behavior*, 50, 600-609.
- Brogi, S. (2014). Online brand communities: a literature review. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 109, 385-389.
- Buran, İ., & Koçak, A. (2019). Sanal Marka Topluluklarında Tüketici Katılımı. *Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi*, 12(24), 273-302.
- Chapman, A., & Dilmeri, A. (2022). Luxury brand value co-creation with online brand communities in the service encounter. *Journal of Business Research*, 144, 902-921.
- Deligöz, K., Kurnuç, M., & ÜNAL, S. (2019). İnteraktif Platformlarda Sanal Topluluklar Ve Sanal Marka Toplulukları, Al Farabi 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi.
- Dessart, L., Veloutsou, C., & Morgan-Thomas, A. (2015). Consumer engagement in online brand communities: a social media perspective. *Journal of Product & Brand Management*, 24(1), 28-42.
- Dholakia, U. M., Bagozzi, R. P., & Pearo, L. K. (2004). A social influence model of consumer participation in network-and small-group-based virtual communities. *International journal of research in marketing*, 21(3), 241-263.
- Doğaner, M. C., & Armağan, E. (2019). Sanal Marka Toplulukları Ve Marka Sadakati: Nikon Örneği. *Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*, 33(3), 715-736.
- Elmasoğlu, K. (2017). Sanal marka topluluklarının markalama çerçevesinde kullanımı: PlayStation Türkiye Forumu örneği. *Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi*, (28), 224-240.
- Erdoğan, Z., & Torun, T. (2009). Bir İlişkisel Pazarlama Aracı Olarak Sanal Topluluklar. *Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi*, 2(4), 45-71.
- Ganley, D., & Lampe, C. (2009). The ties that bind: Social network principles in online communities. *Decision support systems*, 47(3), 266-274.
- Hoang, H. T., Wang, F., Ngo, Q. V., & Chen, M. (2020). Brand equity in social media-based brand community. *Marketing Intelligence & Planning*, 38(3), 325-339.
- Jung, N. Y., Kim, S., & Kim, S. (2014). Influence of consumer attitude toward online brand community on revisit intention and brand trust. *Journal of retailing and consumer services*, 21(4), 581-589.
- Keller, K. L. (1993). Conceptualizing, measuring, and managing customer-based brand equity. *Journal of marketing*, 57(1), 1-22.
- Kim, J. W., Choi, J., Qualls, W., & Han, K. (2008). It takes a marketplace community to raise brand commitment: the role of online communities. *Journal of marketing management*, 24(3-4), 409-431. Kim, J. (2015). Sustainability in social brand communities: Influences on customer equity. *Journal of Global Scholars of Marketing Science*, 25(3), 246-258.
- Koçoğlu, C. M., & Aksoy, R. (2017). Tüketici temelli marka denkliği bileşenleri arasındaki ilişkiler üzerine bir araştırma. *Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi*, (18), 71-90.
- Kozinets, R. V. (1999). E-tribalized marketing?: The strategic implications of virtual communities of consumption. *European management journal*, 17(3), 252-264.

- Lee, D., Kim, H. S., & Kim, J. K. (2011). The impact of online brand community type on consumer's community engagement behaviors: Consumer-created vs. marketer-created online brand community in online social-networking web sites. *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 14(1-2), 59-63.
- Liao, J., & Wang, D. (2020). When does an online brand community backfire? An empirical study. *Journal of Research in Interactive Marketing*, 14(4), 413-430.
- Lin, Y. C. (2013). Evaluation of co-branded hotels in the Taiwanese market: the role of brand familiarity and brand fit. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 25(3), 346-364.
- Low, G. S., & Lamb Jr, C. W. (2000). The measurement and dimensionality of brand associations. *Journal of product & brand management*, 9(6), 350-370.
- Madupu, V., & Cooley, D. O. (2010). Antecedents and consequences of online brand community participation: A conceptual framework. *Journal of Internet Commerce*, 9(2), 127-147.
- Muniz, A. M., & O'guinn, T. C. (2001). Brand community. *Journal of consumer research*, 27(4), 412-432.
- Nambisan, P., & Watt, J. H. (2011). Managing customer experiences in online product communities. *Journal of Business Research*, 64(8), 889-895.
- Netemeyer, R. G., Krishnan, B., Pullig, C., Wang, G., Yagci, M., Dean, D., ... & Wirth, F. (2004). Developing and validating measures of facets of customer-based brand equity. *Journal of business research*, 57(2), 209-224.
- Noble, C. H., Noble, S. M., & Adjei, M. T. (2012). Let them talk! Managing primary and extended online brand communities for success. *Business horizons*, 55(5), 475-483.
- Örel, F. D., & Arık, A. (2020). Sosyal medya pazarlama faaliyetlerinin çevrimiçi tüketici katılımı ve satın alma niyeti üzerindeki etkisi: Moda markaları örneği. *Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, (49), 146-161.
- Öztürk, E. (2020). Konumlandırmada" Görsel Çekiç": Doritos' un" Logo Yok" Kampanyasının Marka Farkındalığı Bağlamında İncelenmesi. *Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi= Journal of Consumer and Consumption Research*, 12(2), 529-554.
- Porter, C. E. (2004). A typology of virtual communities: A multi-disciplinary foundation for future research. *Journal of computer-mediated communication*, 10(1), JCMC1011.
- Rossiter, J. R. (2014). 'Branding'explained: Defining and measuring brand awareness and brand attitude. *Journal of Brand Management*, 21, 533-540.
- Sicilia, M., & Palazón, M. (2008). Brand communities on the internet: A case study of Coca-Cola's Spanish virtual community. *Corporate Communications: An International Journal*, 13(3), 255-270.
- Stokburger-Sauer, N. (2010). Brand community: Drivers and outcomes. *Psychology & Marketing*, 27(4), 347-368.
- Swimberghe, K., Darrat, M. A., Beal, B. D., & Astakhova, M. (2018). Examining a psychological sense of brand community in elderly consumers. *Journal of Business Research*, 82, 171-178.
- Tosun, N. B., & Turfanda, S. (2018). Sanal marka topluluklarının marka sadakati üzerindeki rolü. *Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 2(2), 95-117.
- Türkel, S., & Arıkan, Ö. U. (2020). Stratejik insan kaynakları yönetimi ve endüstri 4.0'ın geniş ekosistemi. *Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi*, 7(12), 115-139.
- Valck, K. D. (2005). Virtual Communities of Consumption: Networks of Consumer Knowledge and Companionship, ERIM Ph.D. Series Research in Management, RSM Erasmus University Rotterdam, 1-319.
- Varnali, K. (2010). The impact of the internet on marketing strategy: Revisiting early predictions. *International Journal of E-Business Research (IJEBR)*, 6(4), 38-51.
- Ventura, K. (2012). Sanal marka topluluklarında topluluk üyelerinin marka ile özdeşleşme düzeylerinin öncülleri ve sonuçları: Yapısal bir model önerisi. *Yönetim ve Ekonomi Dergisi*, 19(2), 197-217.

Wirtz, J., Den Ambtman, A., Bloemer, J., Horváth, C., Ramaseshan, B., Van De Klundert, J., ... & Kandampully, J. (2013). Managing brands and customer engagement in online brand communities. *Journal of service Management*, 24(3), 223-244.

Yoo, B., & Donthu, N. (2001). Developing and validating a multidimensional consumer-based brand equity scale. *Journal of business research*, 52(1), 1-14.

Zeren, D., & Kaya, N. (2020). Dijital pazarlama: Ulusal yazının bibliyometrik analizi. *Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 17(1), 35-52.

Zhang, J., Shabbir, R., Pitsaphol, C., & Hassan, W. (2015). Creating brand equity by leveraging value creation and consumer commitment in online brand communities: A conceptual framework. *International Journal of Business and Management*, 10(1), 80.

Zheng, X., Cheung, C. M., Lee, M. K., & Liang, L. (2015). Building brand loyalty through user engagement in online brand communities in social networking sites. *Information Technology & People*.